

(GT2 - Imagem, Edição e Tecnopoéticas)

O VIDEOCLÍPE COMO ESPAÇO DE EXPERIMENTAÇÃO DO DESCONHECIDO EM *HOUSE OF CARDS*, DO RADIOHEAD

Mes. Cleiton Lopes (UFMG)

RESUMO

O videoclipe, um formato interartes entre cinema e música, é um espaço de possibilidades e experimentações. Nesse universo estético, o grupo musical Radiohead constantemente utiliza avanços tecnológicos para criar seus clipes. Para a canção *House of Cards*, o grupo lança um vídeo criado sem câmeras, feito através de lasers que criam imagens em terceira dimensão. Tendo esse videoclipe como foco, este artigo discutirá possibilidades poéticas das imagens que surgem a partir do uso de novas tecnologias no espaço de experimentação. Discutiremos, a partir do conceito de *mise en scène*, (Bordwell, Thompson, 2021), a relação entre as imagens criadas a partir desse novo dispositivo, a música e a poesia eletrônica que surge do espaço interartes, destacando planos do vídeo e trechos da letra e da melodia. Em conjunto, esses elementos ganham um novo significado, diferente daquele que emerge de sua utilização individual. Palavras-chave: “música”, “mise en scene”, “videoclipe”, “Interartes”.

ABSTRACT

The music video, an inter-arts format between cinema and music, is a space of possibilities and experimentation. In this aesthetic universe, the musical group Radiohead constantly uses technological advances to create their videos. For the song House of Cards, the group released a video created without cameras, made through lasers that create three-dimensional images. Focusing on this music video, this article will discuss poetic possibilities of the images that emerge from the use of new technologies in the experimental space. We will discuss, based on the concept of mise en scène (Bordwell, Thompson, 2021), the relationship between the images created by this new device, the music, and the electronic poetry that arises from the inter-arts space, highlighting frames from the video and excerpts from the lyrics and melody. Together, these elements gain a new meaning, different from that which emerges from their individual use. Key-words: “music”, “mise en scene”, “videoclipe”, “interarts”.

INTRODUÇÃO

A exploração do desconhecido é uma constante no cinema desde seus primórdios. Novas possibilidades para fazer arte surgiram inclusive de forma acidental. Certo dia, o mágico e caricaturista, Georges Méliès, ao filmar cenas na praça Place de L’Opéra, em Paris, sua câmera travou no momento que um ônibus passava. Quando retornou às filmagens, no lugar do ônibus,

passava um carro fúnebre. Ao exibir o filme parecia que o ônibus se transforma magicamente no carro fúnebre. Não sabemos se tal acontecimento é real, mas ele ilustra bem os poderes da *mise en scène*. Um recurso que futuramente seria largamente utilizado por Méliès de forma intencional. A partir de seu controle sobre cenários, figurinos e diversos truques, o diretor seria pioneiro na criação de títulos como *Viagem à Lua* (*Le voyage dans la lune*, França, 1902) (BORDWELL, THOMPSON, 2021).

Esse impulso por inovações atravessou a história do audiovisual no cinema, na televisão, na videoarte e em formatos similares, chegando até os videoclipes. Depois de lançarem vídeos gravados ao vivo, animações e explorando a montagem, o grupo Radiohead faz um clipe gravado sem uso de câmeras. O clipe para a canção *House of Cards*, faz parte do álbum *In Rainbows* (2007) e foi filmado utilizando um dispositivo chamado LiDAR, que cria imagens a partir de lasers, utilizado inicialmente pelas ciências exatas. Neste artigo, discutiremos a *mise en scène*, termo utilizado para falar sobre a composição do quadro do videoclipe, a partir da análise das imagens geradas por esse novo dispositivo. Fazendo uma relação com uma possível interpretação com a letra da canção.

A MISE EN SCÈNE

A princípio aplicado ao teatro, o termo francês *mise en scène* significa “colocar em cena”. No cinema, é relacionado com a direção cinematográfica, fala sobre o controle do que compõe o quadro. Pensamos sobre como o diretor cria o evento para a tela. É importante observar que a *mise en scène* não se limita ao realismo. Restringir o recurso a isso, pode limitar as suas possibilidades (BORDWELL, THOMPSON, 2021).

Existem algumas áreas de atuação da *mise en scène* em que é possível trabalhar suas nuances em função da imagem: cenário, figurino e maquiagem, e encenação. Para facilitar a análise, os elementos do plano são destacados individualmente, mas em sua totalidade, combinam-se e interagem no espaço-tempo, desempenhando diversas funções. O cineasta irá, então, guiar nossa atenção para áreas importantes da imagem. O objetivo é despertar sentimentos

como suspense, curiosidade e interesse. Essa é a principal função da *mise en scène* (BORDWELL, THOMPSON, 2021).

O VIDEOCLÍPE E SUAS CARACTERÍSTICAS

O videoclipe é um formato que ficou popular a partir dos anos 1980, principalmente pelo surgimento do canal de televisão Music Television, ou MTV, em 1981 nos Estados Unidos. Nesse período foi criado o termo “clipe”, que significa recorte de jornal ou revista, pinça ou grampo. Com o advento de plataformas como o YouTube nos anos 2000, o acesso a videoclipes se democratizou, dispensando a espera por horários televisivos. Isso afeta, inclusive, a forma de realização dos videoclipes, que deixam de ser megaproduções, sendo até produzidos de forma caseira e sem o auxílio da gravadora (LOPES, 2023).

O videoclipe é um formato com grandes possibilidades e experimentações. É utilizado para promover artistas e a venda de discos através de estímulos visuais. Os vídeos têm entre 3 e 30 minutos e buscam capturar a aura da música através das imagens. Apesar de sua interconexão com outras artes, o videoclipe possui uma identidade própria, onde música e imagem têm valores iguais (LOPES, 2023).

O que é visto em tela tem forte relação com o gênero musical do qual a música está relacionada. Um clipe de sertanejo tem a tendência de ser bem diferente de algum subgênero do rock, por exemplo. Isso ainda se relaciona com a performance do artista ou do grupo que seguirá as expectativas do gênero. A canção também é executada com perfeição. A não ser em casos propositais, não existem erros ou improvisos durante a execução das músicas. Coisa que pode ocorrer no caso de apresentações ao vivo (LOPES, 2023).

Então, a base principal de um videoclipe é a música. O sentimento que ela cria será mais importante do que a narrativa e o ritmo pode ser o motor de novas possibilidades. As imagens então, podem ter ou não relação direta com a letra da música. A montagem pode ou não ter relação com o ritmo da música, fazendo o clipe ser mais acelerado ou mais lento. É um formato diverso (LOPES, 2023).

RADIOHEAD – UMA BANDA CRIATIVAMENTE TECNOLÓGICA

Com o início de sua carreira na década de 1990, o Radiohead foi uma das bandas que surgiram utilizando os recursos da MTV. Muito inventivos, as tecnologias sempre estiveram presentes em seus trabalhos desde a criação das músicas, letras, distribuição e videoclipes.

O grupo começa sua trajetória como uma banda tradicional de rock utilizando guitarra, baixo e bateria. Nos dois primeiros discos, *Pablo Honey* (1993) e *The Bends* (1995), tem características parecidas com as do Oasis, Blur e The Verve.

O álbum *OK Computer* (1997), resumia a importância que o computador começava a exercer na vida das pessoas. O trabalho é conhecido como um dos últimos grandes discos lançados antes do fenômeno da internet (FERLA, MATIAS, 2006)

As inovações iniciadas aqui, com uso de sintetizadores e vozes de robôs em *Ok Computer*, entre outras peculiaridades transformaram o Radiohead em uma das bandas mais inovadoras do século XXI (GREENE, 2017).

Assim como nas músicas, o Radiohead utiliza diferentes recursos para criar seus clipes buscando novas formas audiovisuais para ilustrar suas canções. Desde os tradicionais vídeos da banda se apresentando ao vivo como em *Creep*, passando pelos diferentes tipos de animação como em *Paranoid Android*, *There, There* ou *Burn The Witch*, até experimentações com a montagem como em *Man of War* ou *Daydreaming*.

HOUSE OF CARDS: UM CLIPE FILMADO SEM CÂMERAS

Como parte do impulso da banda para explorar novas possibilidades de fazer arte, o Radiohead criou um videoclipe filmado sem câmeras. As imagens de *House of Cards* foram geradas através de lasers que geram imagens em 3D do vocalista Thom Yorke e de cenários (REDAÇÃO, 2008).

Para isso, utilizou-se o LiDAR (Light Detection and Ranging), equipamento

originalmente desenvolvido para medição de distâncias. Permite a coleta de dados em três dimensões sendo utilizado em topografias, planejamento urbano e monitoramento ambiental. Ele emite pulsos de luz que atingem o objeto e voltam ao sensor. O tempo que isso acontece, permite medir a distância até o objeto. Isso cria milhões de pontos de dados em pouco tempo, criando a topografia ou a vegetação analisada¹.

Os diretores James Frost e Aaron Koblin, utilizaram o sensor LiDAR HDL-64E, da Velodyne, capaz de escanear o ambiente em 360 graus na horizontal e 26,8 graus na vertical a partir de 64 lasers. A obra foi pioneira nos videoclipes e na história cinematográfica, sendo algo nunca visto no sentido artístico (ALPAY, 2017). O resultado foi disponibilizado como código aberto, permitindo aos fãs criarem suas próprias versões do clipe. Ainda criou um espaço para que os fãs pudessem compartilhar suas próprias versões (REDAÇÃO, 2008).

É considerado o primeiro videoclipe em 360 graus. Através do uso do mouse, em qualquer navegador, as pessoas podiam interagir com as imagens de forma tridimensional. O objetivo era que o usuário pudesse navegar pelo cenário computacional de forma contemplativa (CALDAS, MÉDOLA, 2018). Para a análise desse artigo, foi utilizado a versão oficial do videoclipe de *House of Cards* que está disponibilizado no canal oficial da banda no YouTube.

INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL DA LETRA DE *HOUSE OF CARDS*, DE RADIOHEAD.

As canções do Radiohead costumam ser enigmáticas, deixando espaço para interpretações, mas iremos evitar a ideia do “o que o autor quis dizer”. Segundo o texto 'A Morte do Autor', de Roland Barthes (2004), ao se afastar do autor, a forma de abordar o texto muda, e não se busca mais decifrá-lo. O foco então passa a ser o leitor, ele é o destino e não a origem. Assim que o texto é publicado, o autor morre e o seu significado fica aberto, sendo construído a partir da relação do leitor com a obra (BARTHES, 2004).

¹ Disponível em: <https://clubedogis.com.br/glossario/o-que-e-lidar-light-detection-and-ranging/>. Acesso em: 15 de abril de 2025.

House Of Cards (Castelo de Cartas)²

Eu não quero ser o seu amigo
Eu só quero ser o seu amor
Não importa como termina
Não importa como começa

Aqui a pessoa fala com alguém a respeito da relação entre os dois. Eles se aproximaram, tornaram-se amigos, mas suas emoções foram mais fortes e ele gostaria de ter algo mais sério. O relacionamento pode ter começado meio estranho e tem chance de terminar da mesma forma, mas ele gostaria de vivê-lo.

Esqueça sobre o seu castelo de cartas
E eu esquecerei sobre o meu
Esqueça sobre o seu castelo de cartas
E eu esquecerei sobre o meu
E saia de cima da mesa
Corra para baixo dela

Negação
Negação

A expressão “castelo de cartas” refere-se a uma estrutura formada por cartas de baralho, formando uma espécie de pirâmide. Para ser construída, é necessário que as cartas sejam empilhadas com muito cuidado. Ao mesmo tempo, depois de construído, tem grande fragilidade. O uso da expressão na letra pode indicar uma vulnerabilidade.

Os trechos que falam “Esqueça sobre o seu castelo de cartas / E eu esquecerei sobre o meu” indicam que as duas pessoas no relacionamento devem esquecer suas fragilidades, e não superadas. O reforço vem com a repetição de “Negação / Negação” logo em seguida.

A infraestrutura irá colapsar
Por conta dos picos de tensão
Jogue as suas chaves na tigela
Dê um beijo de boa noite no seu marido

² A tradução literal de House of Cards para o português seria Casa de cartas, mas iremos adotar a expressão equivalente que é Castelo de Cartas.

O casal prefere negar os problemas no relacionamento, expressos no trecho “A infraestrutura irá colapsar /Por conta dos picos de tensão”. Em: “Jogue as suas chaves na tigela / Dê um beijo de boa noite no seu marido”, indica alguém que chega em casa. Dizer “seu marido” indica que a pessoa da letra fala com alguém que é casado, indício de um relacionamento extraconjugal. Visto isso, “Esqueça sobre o seu castelo de cartas / E eu esquecerei sobre o meu”, indica que os dois são casados, enfrentam as mesmas fragilidades em seus relacionamentos.

A música em ritmo lento e a forma de cantar de Thom Yorke, dá um tom de melancolia à canção. O eu lírico está reflexivo sobre a sua situação. Bateria e guitarra fazem um som repetitivo, quase hipnótico. Outros sons, como uma segunda guitarra e sons eletrônicos acrescentam mais camadas e certa intensidade em determinados momentos. Principalmente quando é repetido o trecho “Negação / Negação”. Como se a negação da situação das duas pessoas ficasse ainda circulando em seus pensamentos sem muita saída.

De uma forma geral, a canção fala a respeito da fragilidade das relações humanas. O casamento que deveria ser algo definitivo, sólido, ainda enfrenta dificuldades. As estruturas tradicionais se mostram frágeis. A partir dessa interpretação, vamos analisar as imagens.

DAS IMAGENS

Pensando nos aspectos destacados acima sobre *mise en scène*, vamos pensar o cenário. A partir dele é possível construir sentidos e pensamentos. O diretor tem a possibilidade de utilizar esse elemento como forma de potencializar o sentimento que deseja expressar (BORDWELL, THOMPSON, 2021). O “lugar” em *House of Cards* é um fundo infinito. Os prédios e instalações projetadas são mais personagens, assim como as pessoas, com um aspecto de artificialidade.

As imagens se assemelham às vistas em filmes de ficção científica nos quais os personagens acessam gravações ou dados de memória, como em *Prometheus* (*Prometheus*, Reino Unido, EUA, 2012), de Ridley Scott. Ao explorar uma base abandonada em um planeta, cientistas descobrem uma tecnologia avançada que é quase orgânica e que, ao ser acionada, projeta uma reconstituição dos últimos acontecimentos da nave (Figura 1).

Em *Prometheus*, as imagens são usadas como registro de guerra, de missões espaciais. Então é comum, assim como câmeras de segurança, que não prezam por uma qualidade muito alta. Visto que precisam ser transmitidas com mais agilidade e algumas registram as informações quase que 24 horas por dia. Nesse sentido, as imagens de *House of Cards* podem corresponder à memória. A pessoa que canta, reflete sobre seu relacionamento, a situação dos dois e o que pode resultar disso.

Figura 1- Frame do *Prometheus* mostrando uma projeção de uma gravação dos últimos momentos de vida dos alienígenas chamados de engenheiros.

Fonte: Cena do filme *Prometheus* (2012), de Ridley Scott.

O clipe inicia com a projeção do rosto do vocalista Thom Yorke (Figura 2) em *close-up*. É um tipo de plano que se enquadra entre a cabeça e o ombro da pessoa. Oferece maior intimidade com o personagem, que aumenta de acordo com o tempo de exposição (VAN SIJLL, 2017).

Thom Yorke atua como o homem que fala a respeito de seu relacionamento. Logo em seguida vemos um rosto feminino que também canta (Figura 3). Essa montagem sugere um diálogo. Enquanto as falas são ditas, o aspecto pontilhado dos rostos e sua construção e

desconstrução impregnam um aspecto de fragilidade da imagem, assim como do relacionamento.

A encenação também é um recurso utilizado e controlado pelo diretor. Ele pode controlar as atuações de várias figuras que aqui são seres criados por computador. A *mise en scène* possibilita que estas figuras possam expressar pensamentos e sentimentos (BORDWELL, THOMPSON, 2021). No clipe, a “atuação” dos personagens acontece de uma forma “robótica” devido às próprias características do dispositivo, que tem limitações em criar expressões faciais.

O figurino tem grandes possibilidades de aplicação, tanto no filme como um todo, como em cenas específicas (BORDWELL, THOMPSON, 2021). Em *House of Cards* vemos basicamente que os personagens estão vestidos e como seriam os cortes de seus cabelos. Assim como os rostos, o dispositivo não consegue definir minúcias do figurino e maquiagem.

Figura 2 e 3 – Projeção do rosto do vocalista Thom Yorke; Rosto feminino que responde a Thom.

Fonte: House of Cards (2008), de James Frost e Aaron Koblin.

Estruturas como casas e linhas de transmissão de energia são enquadrados com planos gerais. Esse tipo de plano tem funções psicológicas e não apenas descritivas. Serve para mostrar a insignificância do homem perante o mundo. Pode demonstrar solidão, impotência, ociosidade entre outras coisas. Temos também um movimento panorâmico, que consiste em a câmera se mover sobre um eixo horizontal. Ao invés de usar o corte e mostrar partes do ambiente, esse tipo de movimento mostra o espaço em tempo real, demonstrando de forma fluida os elementos do cenário. Outros momentos temos o *travelling*, em que a câmera, assim como na panorâmica, vai revelando as coisas do ambiente, mas com um movimento para a frente, “para dentro” do plano (MARTIN, 2003).

Assim que Thom canta “A infraestrutura irá colapsar / Por conta dos picos de tensão”, as

imagens começam a se desfragmentar. Ao invés de um castelo de cartas literal, vemos estruturas concretas se dissolvendo ao vento (Figura 4 e 5). A solidez que parecia existir nos relacionamentos está se desfragmentando.

Aqui, da grandeza dos ambientes e construções em que o ser humano sequer aparece, junto com sua dissolução, reforça a ideia de algo com aparente bases sólidas se esvaindo com o vento. Vemos a fragilidade do castelo de cartas vista a partir da materialidade estrutural.

Figura 4 e 5 - Linhas de transmissão se dissolvendo; Casas e construções se dissolvendo.

Fonte: House of Cards (2008), de James Frost e Aaron Koblin

Para além dos dois “protagonistas”, são projetadas imagens de outras pessoas em algum tipo de festa (Figura 6). Em alguns momentos são dados *closes* em um rosto feminino, possivelmente é a mulher para qual Thom canta (Figura 7). Existe a possibilidade de ser uma memória do eu lírico sobre o momento especial ou o que se conheceram. Mas, temos um plano de uma mão que se dissolve, assim como as construções anteriores (Figura 8). Seria o fim do relacionamento?

Como plano final, vemos claramente uma casa que se dissolve enquanto a música termina. É a materialidade da fragilidade e o fim do relacionamento. Ou também, o início de uma reconstrução (Figura 9).

Figura 6, 7, 8 e 9 - *Pessoas em uma festa; Mulher para o qual Thom canta; Uma mão se dissolve; Uma casa que se dissolve.*

Fonte: *House of Cards* (2008), de James Frost e Aaron Koblin

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Formatos como o videoclipe são excelentes espaços de experimentação. Lugares que propiciam novas possibilidades de se fazer audiovisual. Uma prova disso é que diversos diretores como David Fincher, Spike Jonze e Michel Gondry, tiveram sua carreira impulsionada ao trabalhar com clipes. A nova forma de fazer videoclipe em *House of Cards* representa um impulso de busca por inovação inerente ao cinema desde os seus primeiros momentos. Aliado à música, as imagens são capazes de trazer novos significados e formas de expressão em que somente a imagem ou a música não seria capaz de proporcionar. A arte sempre encontra um novo caminho para se reinventar.

REFERÊNCIAS

ALPAY, Çağatay. The Visualization of Audio in New Media: Video. In. INCONFEE - Internacional Multidisciplinary Congress of EURASIA. 2017. p.241-244.

BARTHES, Roland. A Morte do Autor. In: BARTHES, Roland. *O Rumor da Língua*. São Paulo: Martins Fontes, 2004. Página 57-64.

CALDAS, Carlos Henrique Sabino. MÉDOLA, Ana Silvia Davi Lopes. O videoclipe interativo: Híbrido, Hiper e Interativo por natureza, 2018.

BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin. O plano: Mise-en-scène. In: BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin. *A Arte do Cinema: Uma introdução*. Campinas, SP: Editora da Unicamp; São Paulo, SP: Editora da USP, 2021. p. 205-272.

LOPES, Cleiton. O Videoclipe e o Cinema. In: LOPES, Cleiton. *MAGNÓLIA (1999), DE PAUL THOMAS ANDERSON EM TRÊS CANÇÕES: A música pop e o videoclipe como elementos estruturais*. Dissertação (Mestrado em artes) - Universidade Federal de Minas Gerais, 2023.

MATIAS, Alexandre; FERLA, Marcelo. OK, COMPUTER: Quando a música sai do disco. *Revista Bizz*, Edição 207, novembro de 2006, p. 32-41.

GREENE, Andy. Genialidade e Paranoia: Os bastidores desconhecidos de *Ok Computer*, a obra-prima do rock alternativo criado pelo Radiohead. *Revista Rolling Stone*, n. 131, julho de 2017, p. 60-65.

Radiohead faz clipe sem câmeras. *Rolling Stone Brasil*, 2008. Disponível em: <https://rollingstone.com.br/noticia/noticia-3000/>. Acesso em: 15 de abril de 2025.

"House of Cards"- Music Video: Behind the scenes. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=cyQoTGdQyWY&t=8s>. Acesso em: 15 de abril de 2025.

O que é: LiDAR (Light Detection and Ranging). Disponível em: <https://clubedogis.com.br/glossario/o-que-e-lidar-light-detection-and-ranging/>. Acesso em: 15 de abril de 2025.

Como citar este texto:

LOPES, Cleiton. O videoclipe como espaço de experimentação do desconhecido em House of Cards, do Radiohead. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.